

ФИЛОСОФИЯ

УДК 172.4

DOI : 10.5281/zenodo.14543876

EDN : KRYMDH

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В ТОЧКАХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ БИФУРКАЦИЙ

© 2024. *И. И. Бартагариева*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена исследованию справедливости и человечности как базовых ценностных оснований, подвергающихся деструктивным процессам в кризисные периоды социального развития. Автор уделяет особое внимание содержанию основных концепций справедливости, а также функциональной специфике ценностей справедливости и человечности в контексте состояний мировоззренческого и социального кризисов. Сделан вывод о том, что справедливость и человечность тесно связаны друг с другом и выступают пределом мировоззренческих гарантий сохранения общественной системы в условиях растущей нестабильности и рискогенности современного мира.

Ключевые слова: ценности, общество, человечность, справедливость, гуманизм, кризис.

Человечность – это способность участвовать в судьбе других людей.

И. Кант

Введение. Справедливость без человечности оказывается холодной и бездушной, тогда как человечность, лишенная справедливых рамок, может привести к хаосу и произволу. В этом контексте необходимо стремиться к интеграции этих ценностей, чтобы создать мир, а Донбасс – это Русский Мир, в котором каждый человек ощущает принадлежность к нему и собственную значимость.

В периоды глубоких социальных кризисов справедливость и человечность становятся одними из основных ценностей для личного и общественного сознания, так как именно они способны поддерживать социальную устойчивость, доверие к власти, к социальным институтам, а также солидарность внутри общества. В то же время именно эти ценности в наибольшей мере подвергаются испытанию «на прочность», поскольку, выражаясь терминами синергетики, в «точках бифуркации» общественного бытия в человеке усиливаются инстинкты биологического характера, направленные на самосохранение. Часто они вытесняют культурную составляющую человеческих отношений, порождая состояние общества, которое Р. Мертон и другие исследователи называют социальной аномией – беззаконием, безнормностью. В периоды системных социальных кризисов – будь то экономические потрясения, эпидемии, военные конфликты или социальные беспорядки, – люди сталкиваются с ростом неопределенности, ухудшением условий жизни, несправедливым перераспределением ресурсов и усилением неравенства, что естественным образом пробуждает в них потребность отстаивания своих интересов любой ценой, в том числе

за счет нивелирования человечности, что создает большие риски вплоть до массового самоуничтожения и распада социальной системы.

Цель статьи: определение особенностей функционирования ценностей справедливости и человечности в контексте социальных и мировоззренческих кризисов.

Проблему справедливости и человечности как аксиологических доминант социального развития исследовали многие авторы. Среди них: Т.А. Алексеева [1], Н.А. Бердяев [2], К. Гроф и С. Гроф [3], К. Доррендорф [4], В.Г. Задорожный [5], Г.Ю. Канарш [6], М.Г. Курбанов [7], Ю.М. Резник [8], А.А. Сомкин [9], П. Тейяр де Шарден [10], А.А. Хмелинин [11] и др. В то же время проблемы функциональной специфики справедливости и человечности в периоды социальных и мировоззренческих кризисов являются малоисследованными, в то время как рискогенность и конфликтогенность глобального социального пространства постоянно нарастают. Эти тенденции говорят о необходимости проведения соответствующих научных изысканий.

Основная часть. Для понимания того, что происходит с понятием справедливости в ситуациях «системной бифуркации» (иными словами – перехода в новое стабильное состояние на более высоком структурном уровне организации) общественной системы, следует обозначить суть основных концепций справедливости, существующих в современном социально-гуманитарном знании. Концепции справедливости разнообразны и развивались на протяжении тысячелетий. Они представляют собой различные подходы к тому, как справедливо организовать общество, распределить ресурсы и обеспечить права и обязанности граждан. Основные концепции справедливости можно разделить на несколько направлений [1, с. 12–19]:

1. *Распределительная справедливость.* Эта концепция фокусируется на справедливом распределении благ, ресурсов и возможностей среди членов общества. Она включает такие вопросы, как равенство доступа к образованию, здравоохранению, доходам и другим важным ресурсам. В контексте концепции распределительной справедливости следует пояснить значение таких понятий как эгалитаризм, меритократия и подход потребностей.

Эгалитаризм предполагает равное распределение благ и возможностей между всеми людьми. Сторонники идей эгалитарной справедливости считают, что материальные и социальные блага должны распределяться равномерно, чтобы обеспечить максимальное равенство для всех членов общества.

Меритократия утверждает, что ресурсы должны распределяться в зависимости от заслуг и способностей. Эта концепция предполагает, что каждый должен получать то, что заслуживает, в зависимости от своего вклада, таланта и усилий.

Потребностный подход ориентирован на удовлетворение базовых потребностей каждого человека. В этой концепции справедливым считается обеспечение всех необходимым минимумом для достойной жизни.

2. *Процедурная справедливость.* Процедурная справедливость уделяет внимание процессу, а не результату. Согласно этой концепции, справедливость заключается в том, что процедуры и правила распределения благ применяются одинаково ко всем и без предвзятости.

Формальная процедурная справедливость базируется на равенстве перед законом и беспристрастности судей, когда все участники общественной системы имеют одинаковый доступ к правам и возможностям в рамках установленных процедур.

Справедливость как участие делает акцент на том, что все члены общества должны иметь возможность участвовать в принятии решений, затрагивающих их интересы. Эта концепция тесно связана с демократическими процессами и правом голоса.

3. *Коррективная (компенсаторная) справедливость.*

Эта концепция связана с исправлением несправедливостей или нанесенного вреда. Коррективная справедливость предполагает восстановление нарушенных прав и компенсацию ущерба пострадавшим.

Наказательная справедливость предусматривает наказание для тех, кто совершил несправедливые или противоправные действия. Основная цель в данном случае – восстановить социальный порядок через наказание виновных.

Восстановительная справедливость направлена на примирение между пострадавшими и виновными. Она подчеркивает важность возмещения ущерба и восстановления социальных связей. Такой подход применяется, например, в судебных процессах, где особое внимание уделяется нуждам жертв и реабилитации виновных.

4. *Социальная справедливость.* Эта концепция касается максимально широкой идеи справедливости, которая охватывает все аспекты социального устройства, включая экономическое, политическое и культурное равенство. Социальная справедливость предполагает устранение структурного неравенства и обеспечение равных возможностей для всех.

Равенство возможностей подразумевает, что у всех людей должны быть одинаковые стартовые условия, что позволяет каждому реализовать свои способности и достичь успеха независимо от социального статуса.

Экономическая справедливость фокусируется на справедливом распределении экономических благ, борьбе с бедностью и обеспечении достойного уровня жизни для всех.

Инклюзивность и толерантность предполагают уважение прав всех социальных и этнических групп, включая меньшинства.

5. *Ретрибутивная (возмездная) справедливость.* Концепция ретрибутивной справедливости тесно связана с идеей возмездия или ответственного наказания. В отличие от коррективной справедливости, которая нацелена на компенсацию ущерба, ретрибутивная справедливость предполагает равнозначное возмездие за проступки.

Библейский принцип «око за око» – это древний принцип, согласно которому наказание должно быть равно преступлению, чтобы соблюсти баланс и моральный порядок. Такая форма справедливости применялась в древности, но она так же применялась во время Афганской войны (1979–1989 гг.): если одна сторона проявляла жестокость к пленным, то противоположная сторона могла поступить симметрично.

Модернизированные формы возмездия – современные подходы к ретрибутивной справедливости – стремятся сделать наказание более гуманным и пропорциональным, учитывая не только характер проступка, но и обстоятельства совершения преступления.

6. *Космополитическая справедливость.*

Космополитическая справедливость выходит за рамки одного общества или государства и касается идеи глобальной справедливости. В этом контексте справедливость рассматривается как универсальное право, применимое ко всему человечеству.

Глобальное равенство – одно из понятий, которое вытекает из концепции космополитической справедливости, подразумевает, что каждый человек имеет право на базовые условия благополучной жизни независимо от страны проживания.

Международная ответственность – это идея о том, что экономически развитые страны обязаны помогать бедным странам через программы международной помощи, предотвращать глобальные угрозы и бороться за соблюдение прав человека на глобальном уровне.

7. *Либеральная и коммунитарная концепции справедливости.* Либеральная справедливость предполагает, что каждый человек свободен делать свой выбор, если это не нарушает права других. Например, Дж. Роулз предложил «теорию справедливости как честности» [1, с. 32], в которой справедливость достигается через равенство прав и свобод.

Коммунитарная справедливость опирается на идею справедливости через коллективное благо, где личные интересы соизмеряются с интересами общины или общества. Эта концепция подчеркивает важность культурного и социального контекста в определении справедливости [11, с. 152].

Каждая из этих концепций имеет свои сильные и слабые стороны, и их сочетание часто используется в реальной политике и праве, чтобы найти баланс между индивидуальными правами, общественным благом и универсальными этическими принципами.

В условиях системного кризиса общественной системы ценность справедливости проявляется в нескольких важных функциональных аспектах:

1. *Укрепление общественного доверия.* Когда общество верит в справедливость решений власти, соблюдение прав и равенство возможностей, уровень доверия повышается. Это доверие позволяет людям сплоченно и дисциплинированно реагировать на кризис, будь то введение санитарных мер во время пандемии или ограничение прав в условиях чрезвычайного положения.

2. *Снижение конфликтности и общественной напряженности.* Справедливое распределение ресурсов и поддержка уязвимых групп во время кризиса помогают снизить социальное напряжение и предотвратить открытые конфликты. Если в кризисных условиях действия правительства кажутся несправедливыми широким слоям населения, это может вызвать протесты и даже восстания, что еще больше усугубляет кризис.

3. *Сохранение социальной солидарности.* Справедливость помогает людям чувствовать ответственность друг за друга и поддерживать моральные нормы. Когда люди видят, что их проблемы и потребности учитываются и что общественные ресурсы распределяются с учетом нужд тех, кто пострадал больше всего, это способствует взаимопомощи и поддержке.

4. *Восстановление общественного равновесия после кризиса.* По мере выхода из кризиса справедливость играет важную роль в распределении возможностей для восстановления. Это касается как экономической, так и социальной справедливости, обеспечивающей равный доступ к рабочим местам, образованию и медицинской помощи. Справедливые условия позволяют быстрее преодолеть кризисные последствия и перейти к устойчивому развитию.

5. *Укрепление легитимности власти.* Когда государственные и общественные институты действуют справедливо, это укрепляет их легитимность в глазах населения. В условиях кризиса, когда многим может казаться, что власти принимают жесткие и болезненные меры, важно, чтобы эти меры воспринимались как справедливые и обоснованные. Это помогает избежать хаоса и поддерживать общественный порядок.

6. *Моральный «компас» общества.* Справедливость выполняет функцию морального ориентира. Когда общество сталкивается с моральными дилеммами (например, кого поддерживать в первую очередь – пожилых или молодых, крупные корпорации или малый бизнес), ценность справедливости помогает вырабатывать решения, которые будут казаться правильными большинству. Это позволяет избежать морального кризиса, который усугубляет и так сложную ситуацию.

Во многих странах периоды экономических кризисов, таких как Великая депрессия 1930-х годов, показали важность справедливого распределения ресурсов [9, с. 98]. В этот период многие государства начали вводить социальные программы для поддержки безработных, малоимущих и пенсионеров, что сыграло ключевую роль в восстановлении экономики и общества.

Человечность как аксиологическая доминанта в условиях кризиса помогает поддерживать моральный «каркас» общества и сохранять достоинство личности в сложных и нестабильных условиях. Кризисное переходное общество – это система, которая переживает глубокие бифуркационные изменения, выражающиеся на культурном, экономическом или политическом уровнях. Они сопровождаются распадом прежних норм и ориентиров и поиском новых путей развития. В такой обстановке человечность становится опорой, позволяющей строить справедливые отношения, основанные на уважении, сострадании и поддержке.

Основные аспекты ценности человечности в условиях кризиса можно рассмотреть через ряд факторов:

1. *Сохранение достоинства и уважение к личности.* В условиях кризиса люди часто оказываются в ситуации уязвимости: увеличивается социальное неравенство, растет безработица, усиливаются социальные разногласия. Ценность человечности помогает сохранить взаимное уважение, вне зависимости от социального статуса, этнического происхождения или финансового положения [8, с. 29]. Эта ценность способствует признанию достоинства каждого человека даже в условиях постоянной нестабильности.

2. *Солидарность и поддержка в сложных условиях.* В кризисном обществе людям свойственны неуверенность и страх перед будущим, что иногда приводит к изоляции и закрытости [10, с. 135]. Человечность, тесно связанная с чувством солидарности просто в силу того, что все люди принадлежат к роду человеческому, помогает объединяться и поддерживать друг друга. Она проявляется в готовности протянуть руку помощи тем, кто пострадал сильнее всего, будь то на индивидуальном уровне (помощь соседям, коллегам) или через волонтерские движения и благотворительные инициативы. Как говорил Бернард Шоу: «Мы научились летать в небе как птицы, Мы научились плавать под водой как рыбы, Осталось теперь научиться жить на Земле как люди» [12, с. 84].

3. *Сострадание и милосердие.* В условиях переходного периода государственные институты часто не успевают адаптироваться к новым вызовам, и социальные службы могут не справляться с нагрузкой. Человечность позволяет восполнять этот дефицит за счет личного участия, эмпатии и заботы о тех, кто страдает от перемен – бездомных, безработных, мигрантов и других уязвимых категорий [7, с. 39]. Сострадание помогает преодолевать предвзятость и стереотипы, видя в людях прежде всего их человечность и потребности.

4. *Принятие разнообразия и терпимость.* Кризисные переходные общества часто характеризуются культурными и социальными конфликтами, так как старые и новые ценности сталкиваются в мировоззренческом поле социума и создают высокую конфликтогенность. Кроме того, на уровне социальной практики различные группы борются за признание своих прав, что также усугубляет ситуацию кризиса. Человечность здесь проявляется в терпимости к различным взглядам, уважении к разнообразию мнений и готовности к диалогу. Это особенно важно, так как терпимость помогает избежать насилия и агрессии, поддерживая мирное сосуществование в обществе [2, с. 97].

5. *Укрепление моральных ориентиров.* В эпоху изменений у людей часто возникает чувство утраты моральных ориентиров как таковых, мировоззренческая дезориентация. Человечность как универсальная ценность помогает сохранить

фундаментальные моральные принципы, такие как честность, справедливость и ответственность. Люди, опираясь на эти принципы, могут продолжать строить доверительные отношения даже в условиях нестабильности.

6. *Формирование социальной ответственности и актуализация идей человечности в интеллектуальном контексте.* В переходные периоды обществу важно не только пережить само состояние кризиса, но и активно участвовать в его преодолении. Человечность побуждает людей к участию в общественной жизни, волонтерству и помощи тем, кто нуждается в поддержке. Все это способствует укреплению гражданского общества, где каждый чувствует свою ответственность за общее благо. В научной среде в такие периоды закономерным образом усиливается интерес к вопросам агрессии, насилия (например, знаменитый Стэнфордский эксперимент Ф. Зимбардо был своеобразной реакцией научного сообщества на войну во Вьетнаме, а исследования агрессии Конрада Лоренца тесно связаны с событиями Второй мировой войны), а также к вопросу человечности как их альтернативе. Кризисы и конфликты современного мира также актуализируют подобный интерес среди ученых. Примером в данном случае может служить теория украинского ученого В.Г. Задорожного, который предложил новый термин – «уномика» для обозначения науки о человечности. Исследователь поясняет свою позицию следующим образом: «Уном заключает и отвечает в себе геном – собственно биологическое и мемон – собственно культурное, социальное в жизнеотправлении человека-личности, который имеет триипостасную духовно-био-социальную природу. Уномика – новая судьбоносная наука о человечности, которая имеет своей целью исследовать и обосновывать благостный формат жизнедеятельности поступка личности-микрокосма, исходя из понимания-развертывания синкретичной размерности ценностно-смыслового Универсума (макрокосма). Она является человекомерной наукой о самореализации целостной личности в своем свободно-ответственном поступке, который отражает-творит единичную ситуацию жизнедействия» [5, с. 11].

7. *Восстановление общественного баланса после кризиса.* После завершения острого кризисного периода обществу необходимо восстанавливаться. Именно человечность становится аксиологической основой для этого процесса: она помогает преодолеть негативный и трагический опыт, построить диалог между конфликтующими группами, облегчить адаптацию пострадавших и поддержку тем, кто пережил травмы. В этом смысле человечность действует как средство для достижения социальной и психологической реабилитации.

Множество примеров таких обществ можно найти в истории. Например, СССР после Второй мировой войны как страна, пережившая глубокие экономические и социальные разрушения, смогла постепенно восстановиться, когда в общественном сознании перестали культивироваться сегрегация и агрессия, стали укрепляться ценности гуманизма и сотрудничества. Человечность проявлялась в стремлении к социальной реабилитации, заботе о жертвах войны и поддержке наиболее уязвимых слоев населения.

Вывод. Таким образом, человечность и справедливость – это фундаментальные и тесно взаимосвязанные ценности, которые помогают обществам преодолевать кризисные периоды развития и двигаться к переходу на новый, более высокий структурный уровень, а также способствуют восстановлению и сохранению стабильности, взаимного доверия и солидарности. Переходное общество особенно остро нуждается в актуализации ценности человечности, так как именно эта ценностная компонента позволяет сохранить нравственные ориентиры и поддерживать социальную целостность в условиях трансформации. Даже в случае, когда человечность осознанно

отодвигается на задний план в силу проводимой политики и иных факторов, социум переживает возвращение к данному ценностному основанию в тот момент, когда переживает наиболее глубокий период кризиса, грозящий ему распадом [3, с. 138]. Человечность, которая реализуется в социальной практике через сострадание, солидарность и уважение к личности, помогают людям справляться с трудностями, обеспечивая стабильность и благоприятные условия для будущего развития.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР «Экзистенциальный выбор Донбасса и будущее России: социокультурное измерение» (№ госрегистрации 124101500444-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Т.А. Справедливость. Морально-политическая философия Дж. Роулса. – М.: Наука, 1992. – 239 с.
2. Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 668 с.
3. Гроф С., Гроф К. Неистовый поиск себя: Руководство по личностному росту через кризис трансформации. – М.: АСТ, 2003. – 347 с.
4. Доррендорф К. Осторожно: справедливость // Век XX и мир. – 1989. – № 9. – С. 10–12.
5. Задорожный В.Г. Уномика как наука о развертывании человеческого хозяйства // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 2. – С. 8–13.
6. Канарш Г.Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. – М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2011. – 236 с.
7. Курбанов М.Г. К вопросу философского понимания человечности // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. – 2018. – Т. 34. Вып. 1. – С. 37–45.
8. Резник Ю.М. Метафизика человечности: от гуманизма и гуманитаризма к проектной культуре // Вестник РУДН. Серия Философия. – 2015. – №1. – С. 20–32.
9. Сомкин А.А. Социальная справедливость как главное условие преодоления оппозиционности личности и общества и сохранения их единства // Гуманитарий: Актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2016. – №1 (33). – С. 87–102.
10. Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Сб. очерков и эссе: пер. с фр. – Москва: АСТ, 2002. – 553 с.
11. Хмелинин А.А. Проблема социальной справедливости в неолиберальной политической доктрине и практике: теоретический анализ // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2014. – Т. 14, Вып. 3. – С. 151–162.
12. Шоу Б. Афоризмы / Бернард Шоу; Собр. Константин Душенко. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 170 с.

Поступила в редакцию 28.11.2024 г.

JUSTICE AND HUMANITY AS AXIOLOGICAL GUIDELINES AT THE POINTS OF SOCIAL AND EXISTENTIAL BIFURCATIONS

I. I. Bartagariyeva

The article is devoted to the study of justice and humanity as basic value foundations that are subject to destructive processes during crisis periods of social development. The author pays special attention to the content of the basic concepts of justice as well as the functional specificity of the values of justice and humanity in the context of states of ideological and social crises. It has been concluded that justice and humanity are closely related to each other and act as the ultimate ideological guarantee of the preservation of the social system in the conditions of growing instability and riskiness of the modern world.

Key words: values, society, humanity, justice, humanism, crisis.

Бартагариева Ирина Ириковна
старший преподаватель кафедры философии,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: i.i.bartagariyeva@mail.ru

Bartagariyeva Irina Irikovna
Senior Lecturer of the
Chair of Philosophy,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.
E-mail: i.i.bartagariyeva@mail.ru